

ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ЗНАЧЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ.

А.Р.Тургунов

следователь отдела по расследованию преступлений следственного
управления по транспортным и туристическим объектам МВД
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10649903>

Аннотация: мақолада ички ишлар органлари ходимлари томонидан воқеа жойини кўздан кечириш тергов ҳаракатининг дастлабки терговдаги ўрни, аҳамияти ҳамда мазмун-моҳияти очиб берилган.

Бу борада ўғрилиқ жинояти содир этган жойни кўздан кечиришда терговчи, суруштирувчи ва прокурор томонидан амалга оширилиши лозим бўлган тергов ҳаракатлари ва шу билан боғлиқ масалалар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: тергов ҳаракати, ўғрилиқ жинояти, воқеа жойини кўздан кечириш, жиноят таркиби.

Аннотация: В статье раскрывается роль, значение и содержание в предварительном расследовании следственного действия по осмотру места происшествия сотрудниками органов внутренних дел.

В связи с этим были проанализированы следственные действия и связанные с ними вопросы, которые должны быть предприняты следователем, дознавателем и прокурором при осмотре места совершения преступления кражи.

Ключевые слова: следственное действие, кража, осмотр места происшествия, состав преступления.

Abstract: The article reveals the role, significance and content in the preliminary investigation of the investigative action on the inspection of the scene by law enforcement officers.

In this regard, the investigative actions and related issues that should be undertaken by the investigator, the investigator and the prosecutor during the inspection of the crime scene of theft were analyzed.

Keywords: investigative action, theft, inspection of the scene, the composition of the crime.

Современный период развития Узбекистана как независимого государства характеризуется множеством проблем, часть из которых вытекает из сложившейся в стране криминальной ситуации. Несмотря на активные действия правоохранительных органов, показатели отдельных

видов преступлений растут. В последние годы увеличилось количество преступлений с объектами собственности. Кража – одно из самых распространенных преступлений против собственности, которое редко выявляется. Особенностью краж является их низкая степень раскрытия. Неудовлетворительные результаты работы по выявлению и расследованию краж, а также профилактические мероприятия свидетельствуют о тенденции к значительному сокращению числа лиц, совершивших кражи на фоне общего роста преступлений, зафиксированных данной группой. Недостаточная для современных условий методологическая база криминалистики, что сказывается на эффективности работы органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию краж.

Соответственно, гораздо важнее место и значение всех следственных действий, которые должны проводиться по уголовному делу о краже. Из них осмотр места происшествия является следственным действием – важнейшим способом получения информации о совершенной краже. Во время осмотра необходимо осмотреть не только дом, в котором была совершена кража, но и другие прилегающие к нему помещения, так как именно через эти помещения преступник мог проникнуть на место происшествия. Также необходимо осмотреть территорию вокруг места происшествия, так как там также могут быть обнаружены следы обуви преступника, следы протектора, оставшиеся от колес автотранспорта.

Качественная проверка места происшествия позволяет получить достаточно информации для создания версий и предположений о личности преступника, что способствует его дальнейшему поиску и раскрытию. Например, о возрасте преступника, его социальном статусе можно судить по уникальности украденных вещей. По способу проникновения в помещение можно определить его телосложение, рост, физическую силу или профессиональные навыки.

Анализ ситуации тайного хищения чужого имущества позволяет выявить намерения преступника, (возникшие внезапно, совершенные заранее), длительность подготовки к преступлению и т.д. Установка украденных предметов позволяет оценить места, где можно продать имущество и криминальные связи подозреваемого, а также сделать вывод о профессиональных навыках и интересах преступника.

Осмотр места происшествия следует продолжать, начиная с порога объекта, где преступник вошел в жилище, то есть там, где была

повреждена дверь, стена или потолок, изъяты оконные стекла. Именно в этих местах вы с большей вероятностью найдете пистолет для взлома двери или стены, отпечатки ног, рук, а также окурки. При осмотре помещения следует обращать внимание на места, где преступник забрал ценный предмет-вещи, а также на предметы, к которым может прикоснуться его рука (дверные ручки, перемещенные предметы, открытые коробки, опорожненные бутылки), так как именно на этих предметах можно обнаружить следы рук, ног, обуви, микрообъекты. При обнаружении следов сдавливания, ударов, царапин обращают внимание на их размер и отличительные стороны. Их фотографируют и забирают, чтобы найти оружие для взлома. Важно определить, остались ли на месте происшествия осколки или наконечники оружия для взлома, так как на их основании можно будет найти (идентифицировать) оружие для взлома. При выявлении случаев проникновения в жилище, выкопанное из-под земли, следует искать следы инструментов (лопаты, кирки), оставивших эти следы, так как в дальнейшем, глядя на них, можно будет определить орудие, использовавшееся как орудие преступления. На мягкой почве в этом месте можно обнаружить следы стопы, обуви преступника. В этой ситуации необходимо взять образцы почвы, потому что позже, когда подозреваемого поймают, в его обуви могут быть обнаружены частицы почвы, оставшиеся с места кражи. Они используют их в качестве доказательств при проведении соответствующей экспертизы. В некоторых случаях подозреваемый забирает украденные предметы не там, где они вошли, а в другом месте (например, войдя в дом через стену или окно и заперев дверь изнутри). Поэтому, чтобы проследить дальнейший путь преступника, найти его следы и воспользоваться служебно-розыскной собакой, необходимо выяснить, откуда он зашел и откуда взял украденные вещи. Встречаются также случаи, когда при ручной или автомобильной перевозке украденного имущества из одного места в другое в результате неисправности контейнера или небрежного обращения с упаковкой (коробкой) вещество внутри контейнера может вылиться на дорогу и оставить на ней след. Обнаружение таких следов позволяет проследить от места происшествия до дома преступника или места, где спрятаны украденные вещи. После проведения настоящего следственного действия и возбуждения уголовного дела целесообразно допросить потерпевшего, свидетелей, установить личность подозреваемого, задержать и провести обыск в его доме, осмотреть

одежду подозреваемого и изъятые у него вещи, дать показания, опознать подозреваемого, провести эксперимент, допросить подозреваемого (обвиняемого).

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси <https://lex.uz/docs/111460>
2. Кулматов Ш.А. Жиноят-процессуал мажбуриятлар ва уларни бажармаганлик учун жавобгарликнинг назарий, ҳуқуқий ва амалий жиҳатлари / ю. ф.д. (DSc) диссер. автореф. – Т., 2019.
3. Муродов Б.Б. Жиноят ишини тугатиш институтини такомиллаштириш / ю. ф.д. (DSc) диссер. автореф. – Т., 2018.
4. Умматов М. Т. Таниб олиш учун кўрсатишнинг процессуал ва криминалистик хусусиятлари / юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Т., 2020.
5. SADULLAEV, G. ., & ABDUGOFAROV, A. . (2023). ENSURING PERSONAL INFORMATION SECURITY: PREVENTION AND PREVENTION. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(8), 43–46. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/19422>
6. Саъдуллаев, Г. (2022). Обеспечение информационной безопасности органами внутренних дел: требование времени. Современные тенденции развития цифровизации в сфере юстиции, 1(1), 193–197. <https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-1-8-MTDDFJ-2021-pp193-197>

